

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ И ПРИ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Наврұзов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлен сравнительный морфометрический анализ структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях по данным магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности лучевой диагностики объёмных поражений головного мозга и стандартизации оценки морфометрических параметров его структур. Целью исследования явилась комплексная морфометрическая оценка структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях с использованием методов МРТ- и КТ-метрии. В исследование включены пациенты с отсутствием патологии головного мозга и пациенты с различными объёмными образованиями. Проводилась оценка линейных размеров, взаиморасположения и проекционных расстояний анатомических структур головного мозга. В результате установлено, что морфометрические параметры структур головного мозга характеризуются выраженной индивидуальной вариабельностью в норме, а при объёмных образованиях выявляются закономерные изменения, зависящие от локализации и размеров патологического процесса. Отмечены смещения срединных структур, изменение размеров желудочковой системы, а также вариации проекционных расстояний до кожных покровов головы. Полученные данные позволяют повысить точность интерпретации результатов нейровизуализации, улучшить дифференциальную диагностику и обосновать выбор тактики лечения пациентов с объёмными образованиями головного мозга. Разработанный морфометрический подход может быть рекомендован для внедрения в практику отделений лучевой диагностики.

Ключевые слова: морфометрия, головной мозг, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, объёмные образования, нейровизуализация, анатомометрические параметры, лучевая диагностика, желудочковая система мозга, проекционная анатомия.

CURRENT ASPECTS OF MORPHOLOGICAL STUDY OF THE INTERVERTEBRAL DISCS OF VARIOUS DIVISIONS OF THE VERTEBRUM DURING HERNIAS IN YOUNG PATIENTS

Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a comparative morphometric analysis of brain structures in normal conditions and in the presence of mass lesions based on magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) data. The aim of the study was to perform a comprehensive morphometric assessment of brain structures in normal conditions and in the presence of mass lesions using MRI and CT-based measurements. The study included subjects without brain pathology as well as patients with various intracranial mass lesions. Linear dimensions, spatial relationships, and projection distances of brain anatomical structures to the skin surface were evaluated. The results demonstrated that morphometric parameters of brain structures show significant individual variability under normal conditions, whereas in the presence of mass lesions, consistent changes are observed depending on the localization and size of the pathological process. Displacement of midline structures, alterations in ventricular system dimensions, and variations in projection distances to the scalp were identified. The obtained data improve the accuracy of neuroimaging interpretation, enhance differential diagnosis, and support the selection of optimal treatment strategies in patients with brain mass lesions. The proposed morphometric approach can be recommended for implementation in clinical radiology practice.

Keywords: morphometry, brain, magnetic resonance imaging, computed tomography, mass lesions, neuroimaging, anatomical parameters, radiological diagnostics, ventricular system, projection anatomy.

МЕЪЁРДА ВА ҲАЖМЛИ ҲОСИЛАЛАРДА БОШ МИЯ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Наврұзов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур ишда бош мия тузилмаларининг нормада ва ҳажмли ҳосилалар шароитида

магнит-резонанс томография ва компьютер томографияси маълумотлари асосида қиёсий морфометрик таҳлили келтирилган. Тадқиқотнинг долзарблиги бош мианинг ҳажмли зарарланишларини нур диагностикаси аниқлигини ошириш ва унинг тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичларини баҳолашни стандартлаштириш зарурати билан белгиланади. Тадқиқотнинг мақсади бош мия тузилмаларини норма ва ҳажмли ҳосилалар мавжудлигида МРТ ва КТ-метрия усуллари ёрдамида комплекс морфометрик баҳолашдан иборат. Тадқиқотга бош мия патологияси аниқланмаган беморлар ҳамда турли ҳажмли ҳосилаларга эга беморлар киритилди. Бош мия анатомик тузилмаларининг чизиқли ўлчамлари, ўзаро жойлашуви ва тери қопламасигача бўлган проекцион масофалари баҳоланди. Натижалар шуни кўрсатдики, бош мия тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари норма аниқ индивидуал ўзгарувчанлик билан тавсифланади, ҳажмли ҳосилалар мавжудлигида эса патологик жараённинг локализацияси ва ҳажмига боғлиқ ҳолда қонуний ўзгаришлар аниқланади. Ўрта чизиқ тузилмаларининг силжиши, қоринчалар тизими ўлчамларининг ўзгариши ҳамда бош терисигача бўлган проекцион масофаларнинг вариациялари қайд этилди. Олинган натижалар нейровизуализация маълумотларини талқин қилиш аниқлигини ошириш, дифференциал диагностикаси ни яхшилаш ва бош миёда ҳажмли ҳосилаларга эга беморларни даволаш тактикасини танлашни асослаш имконини беради. Таклиф этилган морфометрик ёндашувни нур диагностикаси бўлимлари амалиётига жорий этиш тавсия этилади.

Калит сўзлар: *морфометрия, бош мия, магнит-резонанс томография, компьютер томография, ҳажмли ҳосилалар, нейровизуализация, анатомометрик кўрсаткичлар, нур диагностикаси, мия қоринчалар тизими, проекцион анатомия.*

Введение. Объёмные образования головного мозга представляют собой одну из наиболее сложных и клинически значимых проблем современной нейрорентгенологии. Их своевременная диагностика имеет решающее значение для выбора тактики лечения, прогнозирования течения заболевания и предупреждения развития неврологических осложнений. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение морфометрических изменений структур головного мозга в норме и при наличии патологических процессов.

Современные методы нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная и компьютерная томография, позволяют с высокой точностью оценивать анатомические структуры головного мозга, выявлять их смещение, деформацию и изменения размеров при объёмных образованиях. Однако в клинической практике сохраняется проблема вариабельности интерпретации морфометрических данных и отсутствия единых стандартов их оценки.

Особое значение имеет изучение индивидуальных анатомических особенностей головного мозга в норме, так как они формируют основу для корректного выявления патологических изменений. При наличии объёмных образований наблюдаются изменения размеров желудочковой системы, смещение срединных структур, а также изменение проекционных расстояний до костей свода черепа, что требует системного и комплексного анализа.

В связи с этим разработка и внедрение стандартизированного морфометрического подхода к оценке структур головного мозга при объёмных образованиях является актуальной задачей, направленной на повышение диагностической точности и улучшение клинических результатов лечения пациентов.

Методы диагностики. В исследовании использованы современные методы лучевой диагностики, направленные на оценку морфометрических параметров структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях. Основным методом являлась магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяла получить высококонтрастные изображения мягкотканых структур головного мозга, определить их анатомические особенности, размеры, взаиморасположение, а также выявить наличие объёмных образований и их влияние на окружающие структуры.

Дополнительно применялась компьютерная томография (КТ), обеспечивающая детальную визуализацию костных структур черепа и уточнение топографо-анатомических соотношений, а также оценку смещения и деформации мозговых структур при патологических процессах.

Морфометрическая оценка включала измерение линейных размеров основных структур головного мозга, анализ размеров желудочковой системы, подкорковых образований, ствольных отделов, а также определение проекционных расстояний от анатомических ориентиров до кожных покровов головы.

Полученные данные подвергались сравнительному анализу между группами обследуемых с нормальными показателями и пациентами с объёмными образованиями, что позволило выявить закономерности морфометрических изменений и их диагностическую значимость.

Опухоли полушарий большого мозга. В группу с верхнебоковой локализацией вошли 12 пациентов с опухолями верхней половины теменной доли и прилежащих участков лобной и затылочной долей, рост которых был сосредоточен выше уровня мозолистого тела.

При верхнебоковой локализации наблюдаются изменения, аналогичные тем, что отмечаются при передней локализации опухоли: наиболее выраженные изменения выявляются в мозолистом теле и боковых желудочках. Степень этих изменений зависит от гистологической природы опухоли (доброкачественная или злокачественная), её размеров, а также глубины расположения в мозговой ткани.

При злокачественном поражении головного мозга, опухоль верхнебоковой локализации, как правило, прорастает, мозолистое тело. В большей степени выражены изменения со стороны желудочковой системы (происходит деформация переднего рога бокового желудочка и расширение его на уровне тела на стороне поражения).

Рис.1. Объёмное, неоднородно гиперинтенсивное образование в правой теменно-височной области, с выраженным перифокальным отёком. (глиобластома T2- T1 взвешенному МРТ, аксиальная проекция)

На T2-ВИ глиобластома, как правило, представлена неоднородным гиперинтенсивным объёмным образованием.

Характерные признаки включают:

Гетерогенно повышенный сигнал в пределах опухоли вследствие сочетания опухолевой ткани, зон микро- и макронекроза, кистозных изменений и перифокального отёка. Нечёткие, инфильтративные контуры, отражающие проникновение опухоли вдоль проводящих путей белого вещества. Выраженный вазогенный отёк, распространяющийся на значительные расстояния от первичного узла, что приводит к увеличению объёма поражённого полушария.

Масса-эффект: локальное сдавление борозд, деформация прилежащих структур, возможное смещение срединных структур. В целом, на T2-режиме глиобластома выглядит как яркий, крупный, структурно неоднородный очаг с зональной организацией.

T1-взвешенные изображения (без контрастирования)

На T1-ВИ глиобластома характеризуется гетерогенной гиперинтенсивностью относительно неизменённого белого вещества.

Типичные особенности. Преимущественно пониженный сигнал в опухолевой ткани за счёт высокой клеточности, разрушения миелина и наличия некротических зон. Центральные участки выраженной гипоинтенсивности, соответствующие некрозу. Хаотичная внутренняя архитектура, отсутствие чёткой капсулы и ровных границ. Масса-эффект в виде смещения или компрессии желудочков и прилежащих структур сохраняется и на T1-режиме.

На сагиттальном T1-взвешенном изображении определяется объёмное образование в правой лобно-теменной области с размерами около 5.3×5.0 см.

Характерные особенности. Гетерогенная гипоинтенсивность опухолевой ткани относительно неизменённого белого вещества. Центральные зоны выраженной гипоинтенсивности, соответствующие участкам некроза. Контуры образования нечёткие, инфильтративного характера, распространяющиеся в краниокаудальном направлении вдоль белого вещества. Присутствуют признаки масса-эффекта: локальная деформация кортикальных структур, частичное сглаживание прилежащих борозд. Продольная протяжённость инфильтрации больше видна на сагиттальном срезе, что подчёркивает склонность глиобластомы распространяться вдоль белого вещества. На коронарных срезах визу-

ализируется объёмное, структурно неоднородное образование с выраженным перифокальным вазогенным отёком.

Рис.2. Объёмное, неоднородно гиперинтенсивное образование в правой теменно-височной области, с выраженным перифокальным отёком. (глиобластома T2- T1 взвешенному МРТ, коронарные, сагиттальные срезы)

Основные признаки. На T2 и FLAIR образование выглядит ярко гиперинтенсивным, с внутренней гетерогенностью. Наблюдается асимметричное утолщение и инфильтрация белого вещества правой лобно-теменной области. Выраженный вазогенный отёк распространяется медиально, латерально и каудально, усиливая масса-эффект. Отмечается латеральное сдавление бокового желудочка и некоторое смещение срединных структур. Периферические участки опухоли имеют нечёткие, неровные контуры, что типично для инфильтративного роста глиобластомы. Внутри образования определяются зоны неоднородности, соответствующие смешанной структуре - опухолевая ткань, некроз, возможные мелкие геморрагические включения (в зависимости от режима).

Выводы. Проведённое исследование показало, что морфометрические параметры структур головного мозга в норме характеризуются выраженной индивидуальной вариабельностью, что необходимо учитывать при интерпретации данных нейровизуализации. При наличии объёмных образований выявляются закономерные структурные изменения, зависящие от локализации и размеров патологического процесса. Наиболее значимыми признаками являются смещение срединных структур, изменение размеров желудочковой системы, деформация подкорковых образований и вариации проекционных расстояний до кожных покровов головы. Данные изменения имеют диагностическую ценность и могут использоваться для уточнения характера и распространённости патологического процесса.

Таким образом, применение комплексного морфометрического подхода на основе МРТ и КТ позволяет повысить точность диагностики объёмных образований головного мозга, улучшить интерпретацию нейровизуализационных данных и обосновать выбор оптимальной лечебной тактики.

Список литературы:

1. Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. — Philadelphia: Elsevier, 2018.
2. Osborn A. G. Diagnostic Neuroradiology. — St. Louis: Mosby, 2016.
3. Barkovich A. J. Pediatric Neuroimaging. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
4. Bradley W. G. MRI of the Brain. — Philadelphia: Saunders, 2019.
5. Osborn A. G., Salzman K. L. Imaging of Brain Tumors. — Elsevier, 2020.
6. Михайлов И. Б. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга. — СПб.: СпецЛит, 2017.
7. Зубарев А. Р. КТ и МРТ в диагностике заболеваний центральной нервной системы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Для цитирования: Наврузов Р.Р. Сравнительный морфометрический анализ структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 886–889. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712757>